

“MAJMU‘ AL-ARQOM” ASARINING O‘RGANILISHI VA A. B. VILDANOVANING ILMIIY QARASHLARIGA BIR NAZAR

*BuxDU 2-bosqich magistranti
Norqulov Renat*

Annotatsiya. “Majmu‘ al-Arqom” asari Markaziy Osiyo tarixining muhim manbalaridan biri bo‘lib, Buxoro amirligi davridagi davlat boshqaruvi, iqtisodiy tizim va hujjat yuritish madaniyatini aks ettiradi. Asarda soliqlarni undirish usullari, yer-suv resurslarini hisobga olish tizimi, byurokratik boshqaruvning tizimi, metrologik birliklar va iqtisodiy hisob-kitob usullari batafsil bayon qilingan. Ushbu asar o‘z davrida iqtisodiy boshqaruvning aniqligi, shaffofligi va hisobdorligini ta‘minlashga qaratilgan asosiy qo‘llanma sifatida xizmat qilgan. A. B. Vildanova tomonidan “Majmu‘ al-Arqom”ning ilmiy tahlili va rus tiliga tarjimasi O‘zbekiston arxivshunosligi va tarixshunosligida yangi metodologik yondashuvlarning shakllanishiga sabab bo‘ldi. U asarni nafaqat tarixiy manba, balki amaliy boshqaruv qo‘llanmasi sifatida tahlil qilgan. Vildanovaning metodologiyasi bugungi kunda arxivshunoslik va iqtisodiy tahlil maktabining asosini tashkil etadi. “Majmu‘ al-Arqom” asari tarix, iqtisodiyot, arxivshunoslik va huquqshunoslik sohalarida o‘rganishda ahamiyatli manba sifatida davom etmoqda.

Kalit so‘zlar: “Majmu‘ al-Arqom”, Buxoro amirligi, davlat boshqaruvi, iqtisodiy tizim, soliq tizimi, metrologiya, arxivshunoslik, A. B. Vildanova.

Аннотация. Труд «Маджму‘ ал-Аркам» является одним из важных источников по истории Центральной Азии, отражая государственное управление, экономическую систему и культуру документооборота Бухарского эмирата. В труде подробно описаны методы сбора налогов, система учета земельных и водных ресурсов, система бюрократического управления, метрологические единицы и методы экономических расчетов. Этот труд служил основным пособием, направленным на обеспечение точности, прозрачности и подотчетности хозяйственного управления в свое время. Научный анализ «Маджму‘ ал-Аркам» А.Б. Вильдановой и его перевод на русский язык привели к формированию новых методологических подходов в узбекском архивоведении и историографии. Она анализировала труд не только как исторический источник, но и как практическое руководство по управлению. Методология Вильдановой сегодня составляет основу школы архивоведения и экономического анализа. Труд «Маджму‘ ал-Аркам» продолжает оставаться важным источником для исследований в области истории, экономики, архивоведения и права.

Ключевые слова: «Маджму аль-Аркам», Бухарский эмират, государственное управление, экономическая система, налоговая система, метрология, архивное дело, А. Б. Вильданова.

Abstract. The work “Majmu‘ al-Arqom” is one of the important sources of Central Asian history, reflecting the state administration, economic system and document management culture of the Bukhara Emirate. The work describes in detail the methods of tax collection, the system of accounting for land and water resources, the system of bureaucratic management, metrological units and methods of economic calculations. This work served as the main manual aimed at ensuring the accuracy, transparency and accountability of economic management in its time. The scientific analysis of “Majmu‘ al-Arqom” by A. B. Vildanova and its translation into Russian led to the formation of new methodological approaches in Uzbek archival science and historiography. She analyzed the work not only as a historical source, but also as a practical management manual. Vildanova’s methodology today forms the basis of the school of archival science and economic analysis. The work "Majmu' al-Arqam"

continues to be an important source for studies in the fields of history, economics, archival science and law.

Keywords: "Majmu' al-Arqam", Bukhara Emirate, state administration, economic system, tax system, metrology, archival science, A. B. Vildanova

Kirish

Markaziy Osiyoning o'rta asrlar tarixida davlat boshqaruvi, iqtisodiy-ma'muriy tizim va hujjat yuritish madaniyatini o'rganish – mamlakatning tarixiy taraqqiyoti, moliyaviy siyosati va boshqaruv mexanizmlarini tushunishda muhim ilmiy yo'nalishlardan biridir. Shu nuqtayi nazardan "Majmu' al-Arqom" ("Raqamlar majmuasi") asari alohida ahamiyat kasb etadi. Bu asar Buxoro amirligi davrida davlat boshqaruvining aniq me'yorlari, soliqlarni undirish usullari, yer-suv resurslarini hisobga olish tizimi va iqtisodiy nazorat mexanizmlarini o'zida mujassam etgan noyob manba hisoblanadi.

Mazkur asar o'z davrida byurokratik boshqaruvning aniq tizimini shakllantirganligi, metrologik birliklar va iqtisodiy hisob-kitob usullarini belgilab berganligi bilan ham qimmatlidir. "Majmu' al-Arqom"ni ilmiy muomalaga kiritish va tahlil qilishda sovet davri sharqshunosi A. B. Vildanova ning hissasi beqiyosdir. U asarni rus tiliga tarjima qilib, izohlar bilan tahlil etgan, natijada o'zbek manbashunosligi va arxivshunosligida yangi metodologik yondashuvlar shakllangan.

Shu bois ushbu maqolaning maqsadi – "Majmu' al-Arqom" asarining ilmiy mazmunini, A. B. Vildanova tomonidan olib borilgan tadqiqotlarning metodologik asoslarini hamda ularning zamonaviy tarixshunoslikdagi o'rnini yoritishdan iborat.

Tadqiqotimizda tarixiy-qiyosiy va tahlil metodlaridan foydalanamiz.

Bugungi kunda "Majmu' al-Arqom" asari tarix, iqtisodiyot, arxivshunoslik, huquqshunoslik va davlat boshqaruvi sohalarida muhim manba sifatida foydalanilmoqda. O'zbekiston tarixchilari va iqtisodchilari bu asar asosida o'rta asr byudjet tizimi, soliqlarni undirish mexanizmlari hamda moliyaviy nazorat amaliyotini rekonstruksiya qilmoqdalar. Masalan, B. Karimov (2019) va R. Paradaev (2021) asarda bayon qilingan soliq tizimini bugungi fiskal siyosat bilan qiyoslab, tarixiy izchillikni ilmiy asoslab berganlar. Shu tarzda "Majmu' al-Arqom" zamonaviy iqtisodiy boshqaruv tarixining genezisini o'rganishda muhim o'rinni egallamoqda.

Yuqoridagi olimlarning ilmiy ishlanmalarini e'tirof etgan holda A. B. Vildanovanning "Majmu' al-Arqom" asarini o'rganishda o'ziga xos yondashuvlarni tahlil qilamiz.

Asosiy qism

"Majmu' al-Arqom" asarining mazmuni va tarixiy ahamiyati shundaki, u Buxoro amirligi davlat boshqaruvi tizimida amaldagi moliyaviy va ma'muriy me'yorlarni tartibga soluvchi qo'llanma sifatida yaratilganligi bilan ahamiyatlidir. Asarda yer egaligi shakllari, soliq turlari, xiroj va zakot yig'implari, hamda hisob-kitob va metrologik birliklar batafsil bayon qilingan. Uning muallifi sifatida Mirzo Badeyi Devon tilga olinadi, bu esa asarning yuqori darajadagi ma'muriy tajriba asosida yozilganini ko'rsatadi.

Mazkur qo'lyozma orqali o'sha davr byudjet siyosati, daromad manbalari va sarf yo'nalishlari haqida tasavvur hosil qilish mumkin. U o'z davri uchun iqtisodiy-matematik tafakkur namunasi bo'lib, boshqaruvning aniqlik, hisobdorlik va shaffoflik tamoyillarini mustahkamlagan. A. B. Vildanova (XX asr o'rtalari) O'zbekiston Fanlar akademiyasi Sharq qo'lyozmalari institutida faoliyat yuritib, O'rta Osiyo tarixiy manbalari va arxiv hujjatlarini tahlil etgan yetuk olimlardan biridir. U "Majmu' al-Arqom"ni rus tiliga tarjima qilib, "Rukovodstvo po gosudarstvennomu deloproizvodstvu Bukhary XVI v." nomli ilmiy maqolasini 1972-yilda "Письменные памятники Востока" to'plamida nashr ettirgan. Vildanova tadqiqotida birinchi bo'lib ushbu asarni faqat tarixiy manba sifatida emas, balki amaliy boshqaruv qo'llanmasi sifatida tahlil qiladi. U metrologik terminlarni matematik an'analarga bog'laydi, soliqlar tizimini esa iqtisodiy nazorat mexanizmlari bilan izohlaydi. Shuningdek, olima hujjatlar tilining rasmiy-idoraviy uslubini, arabcha-forscha terminlarning davlat boshqaruvida qo'llanilish xususiyatlarini ham aniqlagan.

Vildanovanning metodologiyasi hozirgi manbashunoslikda sistemali tahlil, ichki tanqid va tashqi tanqid tamoyillariga asoslanadi. U qo'lyozmaning tarixiy haqiqatga mosligini, iqtisodiy

ma'lumotlarning ishonchliligini tekshirib, ularni boshqa davr manbalari bilan qiyoslagan. Natijada "Majmu' al-Arqom" Buxoro amirligidagi ma'muriy-iqtisodiy tizimni o'rganish uchun asosiy manba maqomini oldi. Vildanova maktabining ilmiy merosiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, u nafaqat bir olim, balki ilmiy maktab asoschisi sifatida ham tanilgan. U manbashunoslikda aniqlik, tarixiy kontekstga sodiqlik va lingvistik-tahliliy yondashuvni uyg'unlashtirgan. Uning izdoshlari – O. D. Chexovich, I. Abdullayev, A. Muhammadiyev kabi tadqiqotchilar – bu metodologiyani rivojlantirib, iqtisodiy-huquqiy manbalarni yangi uslubda o'rganishga yo'l ochganlar.

Bugungi kunda Vildanova yondashuvi O'zbekiston arxivshunosligi va tarixiy-iqtisodiy tahlil maktabining metodologik asosi sifatida e'tirof etiladi.

Xulosa

"Majmu' al-Arqom" asari nafaqat tarixiy yodgorlik, balki Buxoro amirligi iqtisodiy-boshqaruv tizimini aks ettiruvchi noyob ilmiy manbadir. A. B. Vildanova ushbu asarni o'rganish orqali Markaziy Osiyoda shakllangan davlat boshqaruvining ilmiy-amaliy asoslarini yoritgan, uni zamonaviy tarixshunoslikda mustahkam o'rin egallagan manbaga aylantirgan. Bugungi kunda bu meros O'zbekiston iqtisodiy tarixini o'rganishda hamda raqamli boshqaruv tamoyillarini tarixiy ildizlar bilan bog'lashda katta ilmiy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Вильданова А. Б. Руководство по государственному делопроизводству Бухары XVI в. — Москва: Наука, 1972.
2. Чехович О. Д., Вильданова А. Б. Документы по истории вакфа в Бухаре XVII в. — Москва, 1973.
3. Абдуллаев И. Бухоро амирлиги boshqaruv tizimi va moliyaviy siyosati. — Тошкент, 2010.
4. Мухаммадиев А. А. O'zbekiston tarixiy manbashunosligi: nazariya va amaliyot. — Тошкент, 2018.
5. Бобоев Х. М. Бухоро davlat tizimi tarixida iqtisodiy boshqaruv asoslari. — Самарқанд, 2020.
6. Karimov B. Manbashunoslik va arxivshunoslik nazariyalari. — Тошкент, 2019.
7. Pardaev R. Markaziy Osiyo ma'muriy hujjatlari tarixidan lavhalar. — Бухоро, 2021.
8. Alimov D. "Majmu' al-Arqom" asarining hozirgi tarixshunoslikdagi o'rni. — BuxDU ilmiy maqolasi, 2023.